

3. Васильев Ю. С., Глухов В. В., Федоров М. П. Экономика и организация управления вузом : учебник / под ред. А. В. Глухова. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Лань, 2001. – 544 с.

4. Muhammad Wabuna. University education in development of human resources as a precursor to effective actualization of performance management: Insights of Islamic University in Uganda (IUIU)// Handbook on the Emerging Trends in Scientific Research. Vol.3 , 2015 (25-26, April).P.92.

5. Управление современным образованием: социальные и экономические аспекты : моногр. / под ред. А. Н. Тихонова. – М. : Вита-Пресс, 1998. – 256 с

INFORMAL TA'LIM MUHITIDA TALABALARNING NUTQIY KO'NIKMALARINI AUTENTIK MATERIALLAR VOSITASIDA RIVOJLANTIRISHGA OID YONDASHUVLAR

Azimova Guljamol Begimqul qizi

Toshkent davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti

E-mail address: guljamolazimova15@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqola informal ta'lim muhitida talabalarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishga oid yondashuvlar haqida muallifning fikr va mulohazalarini bayon etadi. Xususan, nutqiy ko'nikma haqida olim va metodistlarning qarashlariga alohida to'xtalib o'tilgan. Nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishda qo'llanilishi muhim ahamiyat kasb etadigan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvi haqida ma'lumot berib o'tilgan. Ushbu yondashuvlar vositasida talabalarda chet tilini mustaqil o'rganish ko'nikmasini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: nutqiy ko'nikma, informal ta'lim, autentik materiallar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, til o'rganish uslublari, visual, audial, kinestetik, yondashuvlar, mustaqil o'qish.

Аннотация. В данной статье изложены мысли и мнения автора о подходах к развитию речевых навыков учащихся в неформальной образовательной среде. В частности, обсуждаются взгляды ученых и методистов на речевые навыки. Была дана информация о лично-ориентированном образовательном подходе, который имеет большое значение в развитии разговорных навыков. С помощью этих подходов разработаны рекомендации по формированию способности студентов к самостоятельному изучению иностранного языка.

Ключевые слова: разговорные навыки, неформальное образование, аутентичные материалы, лично-ориентированное обучение, методы изучения языка, визуальный, аудиальный, кинестетический подходы, самостоятельное обучение.

Abstract. This article presents the author's thoughts and observations on approaches to developing students' speaking skills in an informal educational environment. In particular, the views of scientists and methodologists on speaking skills are discussed. Information is provided about the person-centered educational approach, the use of which is of great importance in developing speaking skills. Recommendations have been developed on the formation of students' independent foreign language learning skills using these approaches.

Keywords: speaking skills, informal education, authentic materials, person-centered education, language learning methods, visual, auditory, kinesthetic, approaches, independent reading.

Ma'lumki, mamlakatimizda chet tillarini samarali o'qitish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, bu borada yaratilgan imkoniyatlar tufayli yoshlar orasida til ta'limiga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Bugungi zamonaviy innovatsion texnologiyalar rivojlanishi til ta'limiga oid yondashuvlarni ham tubdan o'zgartirib yubormoqda. Chet tilini tabiiy til muhitida o'rganish hamda bu jarayonda autentik materiallardan keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Endilikda o'qituvchi talabalarda mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratib, ular uchun zaruriy ko'rsatmalarni beradigan yo'naltiruvchi vazifasini bajarmoqda. Xususan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvi bu borada keng foydalanilmoqda.

Til ta'limida autentik materiallardan foydalanish uzoq tarixga ega bo'lsada, ushbu atama 1970-yillarda kommunikativ til o'qitish metodikasi paydo bo'lishi bilan dolzarb masalaga aylandi. Autentik materiallar haqiqiy til egalari uchun yaratilgan audio, video va bosma materiallarni tashkil etadi. Ushbu materiallardan pedagogik maqsadlarda foydalanilar ekan, til o'rganuvchilarning til bilish darajalarini inobatga olinishi muhim ahamiyatga ega.

Gilmorning fikricha, autentik materiallarning boy xilma-xilligi til o'rganuvchilarda bir qator kompetensiyalarni (lingvistik, pragmalingvistik, ijtimoiy-strategik) rivojlantirishga yordam beradigan turli xil semiotik usullardan (matn, tasvirlar, imo-ishoralar, tovush, harakat va boshqalar), turli kombinatsiyalardan qanday foydalanilishini samarali ko'rsatishi mumkin. Ayni shu jihatdan autentik materiallar o'zgartirilishi mumkin [1; 299-318].

Autentik materiallarni quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Autentik audiovisual materiallar: telereklamalar, viktorina shoulari, komediya shoulari, hikoya va romanlarning audio yozuvlari, video kliplar, multfilmlar, filmlar, seriallar, radio reklamalar, qo'shiqlar va savdo taqdimoti.

2. Autentik visual materiallar: slaydlar, rasmlar, fotosuratlar, bolalar rasmlari, so'zsiz ko'cha belgilari, otkritkalar, og'zaki bo'lmagan rasmi kitoblar, jurnal rasmlari, siyoh dog'lari (psixologik-diaagnostik test), markalar va rentgen tasvirlari.

3. Autentik yozma materiallar: gazetadagi maqolalar, kino reklama roliklari, sport sharxlari, nekrolog bo'limi, maslahatlar sahifasi, reklamalar, qo'shiq matnlari, restoran menyulari, ko'cha belgilari, shirinlik o'ramlari, turistik risolalar, universitet kataloglari, telefon kitoblari, xaritalar, telemundarijalar, komikslar, xabarlar, avtobus jadvallari.

4. Realialar: bir xalqning hayoti (turmushi, madaniyati, ijtimoiy va tarixiy taraqqiyoti) ga xos va boshqa xalqlarga yot bo'lgan obyektlarni ataydigan so'zlar va so'z birikmalari" [2; 55]. Rus tadqiqotchilari A. V. Perunova va M. V. Perunovlar yuqoridagi tasnifga qo'shimcha sifatida realialarni ham kiritadi. Realialarga qo'g'irchoqlar, devor soatlari, telefonlar, tangalar, valyuta misol bo'la oladi. Ulardan ta'lim jarayonida rolli vaziyatlarda ko'rgazmali qurol sifatida foydalanish mumkin.

5. Raqamli va interaktiv media:

-Vebsahifalar va bloglar: axborot vebsahifalar, pazandalik bloglari, sayohat bloglari.

-Ijtimoiy tarmoq postlari: Instagram izohlari, Twitter xabarlar, Facebook postlari

YouTube va ijtimoiy tarmoq kontentlari: YouTube, TikTok va Instagram kabi platformalar foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan turli-tuman, zamonaviy til tendensiyalarini taklif qiladi.

Yuqorida keltirilgan autentik materiallar talabalarda til o'rganishga bo'lgan motivatsiyani oshirishga xizmat qiladi. Talabalar ushbu autentik materiallarni tanlar ekan, avvalo qaysi turdagi o'rganuvchi ekanliklarini aniqlab olishlari zarur. Til o'rganishda har bir o'rganuvchining individual o'ziga xosligi muhim ahamiyatga ega. Shunday xususiyatlardan biri — bu ularning o'rganish uslubidir. Umuman olganda, o'rganuvchilar uch asosiy guruhga bo'linadi:

Til o'rganish uslublari	Ta'rifi
Visual	ko'rish orqali o'rganuvchilar
Audial	eshitish orqali o'rganuvchilar
Kinestetik	harakat orqali o'rganuvchilar

Har bir uslubda til o'rganish jarayonini samarali tashkil etish uchun maxsus yondashuv va materiallar tanlanishi lozim. Quyida talabalar uchun ularning o'rganish uslublariga mos bo'lgan autentik materiallarni tanlab olish borasida tavsiyalar berilgan:

Vizual o'rganuvchilar ma'lumotni ko'rish orqali tez va chuqurroq o'zlashtiradi. Bunday o'quvchilar uchun autentik videolar, subtitrlil filmlar, infografikalar va rasmlil hikoyalar ayni muddao bo'ladi. Ular video asosida voqea hikoya qilish, rasmga qarab gap tuzish, ko'rgazmali vositalar yordamida suhbat qurish orqali gapirish ko'nikmasini rivojlantiradi. Bu uslub vizual fikrlashni kuchaytiradi, kontekstual o'rganishga yordam beradi va o'rganilgan iboralarning real hayotda qanday ishlatilishini ko'rsatadi.

Audial o'rganuvchilar esa eshitish orqali tilni o'zlashtiradi. Ular uchun autentik podkastlar, intervyular, suhbatlar, real ovozli materiallar juda foydali. Eshitgan materiallar asosida so'zlashuv mashqlari, shadowing (ortidan takrorlash) texnikasi, dramatik o'qishlar ularning talaffuzini yaxshilaydi, urg'u va ohangni o'zlashtirishlariga imkon beradi. Gapirish jarayonida ular eshitgan ohang va nutq strukturalarini o'zlarida mustahkamlaydi va bu orqali erkin muloqotga tayyorlanadi.

Kinestetik o'rganuvchilar esa harakat va tajriba orqali tilni o'rganadi. Ular uchun rol o'ynash, dramatzatsiya, harakatli o'yinlar, jismoniy ishtirokni talab qiluvchi topshiriqlar juda samarali bo'ladi. Masalan, autentik vaziyatlarda xizmat ko'rsatish sahnalarini jonlantirish, interaktiv faoliyatlar orqali real suhbatlarni yaratish, jest va mimikani qo'shgan holda gapirish mashqlarini bajarish ularning gapirish ko'nikmasini rivojlantiradi. Bu uslub o'quvchining muloqotga bevosita kirishib borishini va o'rgangan tilni faol qo'llashini rag'batlantiradi.

Talabalarning o'rganish uslublari aniqlanib, ularga mos keluvchi autentik material tanlab olingach, ma'lum bir yondashuvlar vositasida nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirish mumkin. Talabalarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishga oid yondashuvlarga to'xtalar ekanmiz, ular orasida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvi (learner-centered approach) alohida ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv 1999-yilda shaxsiy pedagogik tajriba va g'oyalarni uyg'unlashtirish asosida paydo bo'lgan. Tabiiy tizim sifatida talabaning noyob shaxsiy rivojlanishi, o'ziga xos qobiliyatlarini hamda psixologik yo'nalishlari shakllantiriladi.

I.S.Yakimanskayaning ta'kidlashicha, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning mohiyati o'qitish jarayonida ta'lim beruvchining subyektiv nuqtayi nazarlarini amalga oshirishdan iborat. Biroq u ta'lim oluvchi o'qitish jarayonida subyekt bo'lib yetishmaydi, balki oldindan subyektiv tajribani eltuvchi hisoblanadi. O'qitish jarayonida mazkur tajribani aniqlash, boyitish va o'zgartirish yuz beradi. Bu tajribaning mazmuni ochib berilishi, maksimal darajada foydalanilishi, ilmiy mazmun bilan to'ldirilishi va zarur bo'lganda ta'lim jarayonining borishida shakl almashtirilishi kerak deb hisoblaydi [3; 25]. Sh.Sharipovning fikricha, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim deganda, ko'proq talabalarning shaxsiy manfaatlari, ehtiyojlarini nazarda tutadi. Bunda ta'limning mazmuni o'quvchi shaxsining qiziqishlariga mos ravishda yo'naltirilishi, uning qiziqishlari va layoqatini qo'llab-quvvatlash bosh maqsad qilib olinadi [4; 46].

Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarda talaba ta'lim jarayonining markazida turadi. Talabalarning hissiy-motivatsion rivojlanishi hamda kasbiy malaka va bilimlarni shakllanishi oshirishga xizmat qiladi. Mazkur yondashuvda o'qituvchi bilim manbai emas, balki o'quvchining shaxsiy rivojlanish yo'lida yo'naltiruvchi, maslahatchi va qo'llab-quvvatlovchi sifatida faoliyat yuritadi. U darslarni rejalashtirishda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, intellektual darajasi, o'rganish uslubi va qiziqishlarini inobatga oladi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning asosiy maqsadi-har bir o'quvchining ichki salohiyatini ochib berish, uni jamiyatda faol, ongli, mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirishdir. Bunda o'quvchining erkin fikrlashi, tanqidiy yondashuvi, ijodkorlik qobiliyati va ijtimoiy mas'uliyat hissi rivojlanadi. O'quvchi ta'lim jarayonida bevosita ishtirok etadi, muammolarni hal qilishda faollik ko'rsatadi, o'zining o'ziga xos fikrini bildiradi va buning uchun javobgarlikni ham his qiladi.

Bunday yondashuv o'z ichiga turli interfaol metodlarni oladi. Masalan, kichik guruhlarda ishlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, mustaqil loyihalar ishlab chiqish, portfoliolar yuritish va refleksiya qilish kabi usullar orqali o'quvchi shaxsini rivojlantirish ko'zda tutiladi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv natijasida o'quvchilar o'zlarining individual imkoniyatlarini ochib bera

oladi, o'rganishga bo'lgan motivatsiyalari ortadi, o'z ustida ishlashga, bilimni chuqur va mustahkam egallashga intiladi. Bu esa ta'lim sifatining oshishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, autentik materiallar orqali mustaqil ta'lim jarayonini tashkil etishda talabaning o'rganish uslubini inobatga olish, gapirish ko'nikmasini samarali va tabiiy tarzda rivojlantirishga yordam beradi. Shaxsga yo'naltirilgan bu yondashuv o'quvchilarni til muhitiga yaqinlashtiradi, ularni faol tinglovchi va ishtirokchiga aylantiradi hamda tilni hayotiy kontekstda qo'llashga tayyorlaydi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv esa ta'lim jarayonida o'quvchi shaxsining individual xususiyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlari va salohiyatini hisobga olgan holda, uni har tomonlama rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvdir. Bunday yondashuvda o'quvchi ta'lim jarayonining markazida turadi. Unga nafaqat bilim beriladi, balki mustaqil fikrlashi, qaror qabul qilishi, o'zini anglash va baholash ko'nikmalari shakllantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gilmore, A. (2019). Materials and authenticity in language teaching. In S. Walsh & S. Mann (eds.) Routledge Handbook of English Language Teacher Education. Abingdon, Oxon: Routledge, 299-318
2. Влахов С.И., Флорин С.П. Непереваемое в переводе. Москва: Р. Валент, 2009. -360 с.
3. Якиманская И. С. Личностно ориентированное обучение в современной школе. - М., 1996. - С. 24-25.
4. Sharipov Sh.S. O'quvchilar kasbiy ijodkorligi uzviylikini ta'minlashning nazariyasi va amaliyoti.: Ped. fan. dok. ... avtoref.-T.: 2012.-46 b.
5. Gebhard, J.G. (1996). Teaching English as a Foreign Language: A teacher self-development and methodology guide. Ann Arbor: The University of Michigan Press
6. <https://eflcafe.net/using-authentic-materials-to-teach-english/#Introduction>.

OLIV PEDAGOGIK TA'LIMDA INTERNET TA'LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING ZAMONAVIY HOLATI

Haytboyeva Mehriniso Nizomaddin qizi

Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali stajor-o'qituvchi

E-mail address: mehrinisoheyitboyeva1@gmail.com

***Abstract:** In the modern information society, the higher pedagogical education system is undergoing profound changes. Internet-based educational resources play a strategic role in the training of future educators. As a transformative element in the education process, these resources are altering the traditional educational model, creating an interactive, flexible, and personalized learning environment. Future educators are becoming not just learners, but active participants in the digital educational space.*

***Keywords:** information culture, online learning platform, HEMIS, Moodle platform, artificial intelligence.*

***Anotatsiya:** Zamonaviy axborot jamiyatida oliy pedagogik ta'lim tizimi tub o'zgarishlarga duch kelmoqda. Internet ta'lim resurslari bo'lg'usi pedagoglarni tayyorlashda strategik ahamiyatga ega bo'lib, ta'lim jarayonining transformatsiyasi sifatida, internet resurslar an'anaviy ta'lim modelini o'zgartirib, interaktiv, moslashuvchan va personallashtirilgan ta'lim muhitini yaratishga imkon bermoqda. Bo'lg'usi pedagoglar nafaqat bilim oluvchilar, balki raqamli ta'lim makonining faol ishtirokchilariga aylanmoqdalar.*

***Kalit so'zlar:** axborot madaniyati, onlayn ta'lim platformasi, Hemis, Moodle platformasi, suniy intellekt.*

***Аннотация:** В современном информатсионном обществе система высшего педагогического образования претерпевает глубокие изменения. Интернет-ресурсы играют стратегическую роль в подготовке будущих педагогов. В качестве трансформационного элемента в образовательном процессе эти ресурсы изменяют традиционную модель образования, создавая интерактивную, гибкую и*